

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4 (2)

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

BYUDJET SUBYEKTLARI ISHTIROKINI QISQARTIRISH ASOSIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	16
PhD. Mahmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	25
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz Maxmudovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI.....	30
Atamurodov Saidmurad Yaxyoyevich, Sindarova Aziza Musurmon qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	42
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	50
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	60
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	65
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
DAVLAT SEKTORIDA ICHKI AUDIT FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	70
Xamidova Zarifa Urol qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	74
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
XIZMATLAR SEKTORI RIVOJLANISHINING KAMBAG'ALLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASI VA KO'RSATKICHLAR TIZIMI.....	77
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	84
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	89
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	94
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	100
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
IMPROVING THE EFFICIENCY OF BANKS' GREEN FINANCING IN UZBEKISTAN AND KAZAKHSTAN.....	105
Maxmudov Rahimjon	
MAHALLIY BUDJETLAR MUSTAQILLIGINI TAKOMILLASHTIRISH VA YANADA OSHIRISH.....	109
Abduraxmonova Gulmira	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MOLIVAVIY HISOBOTLARNI SHAKLLANTIRISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	114
Teshabayev Dilmurod Boxodir o'g'li	

FARG 'ONA VILOYATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.....	120
Tuychieva Odina Nabiyevena	
INDICATORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE "GREEN" ECONOMY.....	131
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICH LARI.....	140
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAJRIBASI VA UNING QIYOSIY TAHLILI.....	144
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	149
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNING INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	156
Odinayev Ravzatullo Asatulloevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIVAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Karimov Alibek Valievich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA FRANCHAYZING TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA PLATFORMA MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	167
Xodjaye Anvar Rasulovich, Nasimov Dilshodbek Hotam o'g'li	
"O'ZBEKISTON GTL" MAHSULOTLARINING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI VA ULARNI KOMPOUDIRLASH ASOSIDA EKOLOGIK TOZA YOQILG'ILAR OLIISH ISTIQBOLLARI.....	173
Ro'ziyev Aliakbar, Hayitov Ruslan, Mavlonov Shohrux	
HUDUDIY MEHNAT BANDLIGINI TA'MINLASHDA AVTOSERVIS KORXONALARINING ROLI.....	179
Marqayev Xurshid Aliqulovich	
ASOSIY VOSITALAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	183
Zaripova Sayohat Zafarovna	
XIZMATLAR SOHASINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR: AGROTURIZM VA RAQAMLI XIZMATLAR ASOSIDA TAHLIL (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	188
Oktamjonova Gulira'no Ikromjon qizi	
BUXORO VILOYATI UY XO'JALIKLARI HAYOT SIFATI VA IJTIMOIIY-IQTISODIY AHVOLI: SO'ROVNOMA NATIJALARI TAHLILI.....	192
Nizomov Asliddin, Musulmonova Shahlo, Izzatullayeva Ma'mura	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES..	199
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
QORA METALLURGIYA SANOATI VA ULARNING ISHLATILISHI.....	203
Sarimsakov Alisher Ubaydullaevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	209
Yusupov Farhod Adamboyevich	
TASVIRLARDAN YO'L BELGILARINI TANIB OLIISH ALGORITMLARI VA DASTURIY VOSITASINI ISHLAB CHIQISH.....	214
Toyirov Akbar Xasanovich, Yuldoshov Abdurahmon Baxtiyorovich	
OLIIY TA'LIMNI MOLIVALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: SINGAPUR MISOLIDA.....	218
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	

MA'LUMOTLARGA ASOSLANGAN TURIZM BOSHQARUVI: O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI.....	222
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
DAVLAT XARIDLARI BO'YICHA BYUDJET MABLAG'LARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI ICHKI AUDITNING ANALITIK KO'RSATKICHLARI ASOSIDA BAHOLASH.....	226
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
ГЛИНИСТЫЕ СЛАНЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА КАК СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА.....	231
Карабаев А.М., Абдуллаева Д.Ф., Абдуллаев У.Х. Андакулова Н.Н.	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ.....	237
Садиков Жахонгир Носирджанович, Даулетмуратова Дилбар Калмуқанмед кизи	
РАЗРАБОТКА МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ.....	243
Мирджуроев Сарвар Алишер угли	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING TA'SIRI ..	246
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
AGROKLASTERLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI	250
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ И ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТНОГО ВЯЖУЩЕГО	259
Тургунбаев Уринбек, Шарипова Дилафруз, Худойбердиев Жамшид	
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЯЧЕЙКИ СВЕТОПРОЗРАЧНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЛОКАЛЬНОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ.....	265
Давронов Олимбек, Туляганов Азиз	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARNING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	271
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTNING TURIZMDA MOHIYATI VA AHAMIYATI.....	276
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARINING BIZNES JARAYONLARINI TAHLIL QILISH VA BAHOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI (BPM, LEAN VA SIX SIGMA YONDASHUVLARI MISOLIDA) ..	279
Azimova Maxfuza Rashidovna	
QURILISH SANOATI KORXONALARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ULARNI EKOLOGIK BOSHQARISH TAMOIYILLARI	284
Xolov Xamza Tojiddinovich	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BILAN TA'MINLASHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: EKONOMETRIK TAHLIL VA PROGNOZLASH	292
Matjonov Bekjon Ravshonbekovich, Ibragimova Nodira Kadamovna	
A THEORETICAL MODEL LINKING GENDER EQUALITY AND MANAGEMENT EFFICIENCY.....	297
Ochilova Intizor Sadikovna	
QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELIDAN KUTILAYOTGAN DAROMADGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNI EKONOMETRIK MODEL ORQALI BAHOLASH.....	303
Sindarov Fazliddin Kaxramonovich	
MAMLAKAT KIMYO SANOATIDAGI KORXONALAR FAOLIYATIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH JARAYONI VA ULARNING TAHLILI.....	312
Odilova Malika Abdushukur qizi	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI ISHLAB CHIQRISH SANOATIGA JORIY ETISH	317
Abdivoyitova Sarvinoz Abduxayit qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV HISOB TIZIMINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	321
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION FAOLIGINI OSHIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	326
Dagarov Bekzod Muzaffar o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA TENDENSIYALARI.....	332
Qulmetov Mansurbek Ro'zmatovich	
USING ENGINEERING MODELS TO MEASURE SME RISKS IN UZBEKISTAN.....	340
Djumabayeva Dilobar Asatillayevna	
BANK FAOLIYATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ASOSIY MASALALARI.....	347
Yusufov Javohirtshoh Ozod o'g'li, Xolmirzayev Elbek Baxtiyorovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR JARAYONIDA TALABALARNING IJODKORLIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	353
Meyliyeva Shoxista Rustamovna	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	358
Усманова Азиза Баходировна	
O'ZBEKISTONDA ELEKTR YORITISH MAHSULOTLARI BOZORINI INNOVATSION LOKALIZATSIYA ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: DINAMIKA, TAHLIL VA PROGNOZ	363
Jurayev Murotjon Sotivoldiyevich	
HUUDUDLAR RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASH VA REYTINGLASH.....	371
Kosimov Bobir Abdigafarovich	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLUATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	376
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	383
Мурадов Алишер Курбанбаевич	
ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПАРАДИГМЫ АГРОТУРИЗМА КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	390
Усманова Диляфруз Каршиевна	
WAYS TO IMPROVE THE REGIONAL STRUCTURE OF THE INDUSTRY OF NAVAI REGION	396
Uralov Eliboy Omonovich	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULK SOLIG'INI TAKOMILLASHTIRISHDA SAMARALI XORIJIY TAJRIBA	400
Safarova Shahzoda	
НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА.....	405
Рафиева Зарина Хусановна	
INDUSTRY 4.0 SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHNING ILMIY-AMALIY MASALALARI.....	410
Djuraeva Guzal Shavkatovna	

SUG'URTA TASHKILOTLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	414
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
TIJORAT BANKLARIDA AKTIVLAR SIFATINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	418
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СЛОВАРЯ И ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.....	425
Рихсибоева Нигора Низомиддин кизи, Тоймухамедова Дилобар Хуснитдиновна	
TURIZM KORXONALARIDA INTEGRATSIYALASHGAN MARKETING KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI.....	434
Sobirjonov Asrorbek Sobitjon o'g'li	
KAM SUV TALABCHAN SEMENT OLISH UCHUN RATSIONAL TARKIBNI TADQIQ QILISH.....	440
X.V. Yusupov, Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
ENHANCING THE EFFICIENCY OF ISLAMIC FINANCING MECHANISMS IN EMERGING ECONOMIES: EVIDENCE FROM MURABAHA-BASED INSTRUMENTS AND PUBLIC-PRIVATE INVESTMENT MODELS.....	445
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH OMILLARI.....	453
Ibragimov Husen Ismailovich	
STUDIES ON OBTAINING AZOSUPERPHOSPHATE BY TREATING HIGH-CARBONATE, LOW-GRADE CENTRAL KYZYLKUM PHOSPHORITES WITH VARIOUS DOSAGES OF AMMONIUM SULFATE AND SULFURIC ACID.....	457
Saidov Hakimboy O'rinboyevich	
HUDUDIY SANOAT ISHLAB CHIQARISHNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	463
Avliyaqulov Xudoyberdi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
NAVOIY VILOYATI SANOATI RIVOJLANISHINI BANDLIK VA INVESTITSIYA OQIMLARI ASOSIDA MODELLASHTIRISH.....	466
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
TURIZM KORXONALARIDA INTEGRATSIYALASHGAN MARKETING KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI.....	474
Sobirjonov Asrorbek Sobitjon o'g'li	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI VA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	480
Rustamov Umidjon Xayitboyevich	
AGROKLASTERLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI.....	485
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich	
TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMLARIDA XARAJATLARNI KAMAYTIRISH VA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YO'LLARI.....	494
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li, Saydullayeva Dilnoza Komil qizi	
BENTONIT YORDAMIDA ISHLATILGAN TURBINA MOYLARINI TOZALASH ASOSIDA BAZAVIY MOY OLISH IMKONIYATLARI.....	502
Salomatov Behruz To'ymurodovich, Panoyev Nodir Shavkatovich, Safarov Jasur Alijon o'g'li	
INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARIDA QAROR QABUL QILISH VA KOMMUNIKATSIYA SAMARADORLIGI.....	506
Sotvoldiyeva Xurliqo G'ayratjon qizi	

CHEMICAL-MINERALOGICAL CHARACTERIZATION AND DRY BENEFICIATION TECHNOLOGY OF FELDSPAR FROM THE SULTAN UVAYS DEPOSIT	512
Buranova Dinara Baxtiyarovna	
TRANSPORT LOGISTIKASIDA AVTOMOBIL TRANSPORTI ORQALI YUK TASHISH JARAYONIDAGI TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASHNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	520
Jabborov Islom Xusan o'g'li	
MAGNIT O'ZAGI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORLARDA MEKANIK ZO'RIQISH VA ISROFLARNI KAMAYTIRISH HAMDA TEXNIK-IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH MAQSADIDA ELLIPS KESIMNING OPTIMAL PARAMETRLARINI TANLASH.....	524
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ОТ ДЕКЛАРАЦИЙ К ДЕЙСТВИЮ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	531
Салахутдинова Юлдуз Голибовна	
ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI ISHINI SUN'IY INTELLEKT ORQALI BASHORAT QILISH VA YAXSHILASH.....	536
Axmadjonov Ixtiyorjon Rovshanjon o'g'li, Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI QAYTARISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH: RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA O'ZBEKISTON UCHUN RISKKA ASOSLANGAN MODEL	542
Tuxliyev Bozor Karimovich, Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich	
O'ZBEKISTONDA AGROFOTOVOLTAIKA: ILMIY-AMALIY RIVOJLANISH, PILOT LOYIHALAR VALIDATSIYASI VA ME'YORIY-HUQUQIY ISTIQBOLLAR	552
Shog'o'chqorov Sanjar Qodir o'g'li	
MINTAQAVIY INFRATUZILMANING IJTIMOYIY TABAQALASHUVGA TA'SIRINI BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI	563
Babjanova Dilfuza Abdurasulovna	
SANOAT KORXONALARIDA KLASTERLASHUV JARAYONLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI PLATFORMALARNING AHAMIYATI	568
Xusanova Malohat Mingnorovna	
ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ФИНАНСОВОМ УЧЁТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ.....	574
Икрамова Хилола Ровшан кизи	
SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	583
Nurova Farog'at Salohiddin qizi	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA XARAJATLAR SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA AUTSORSING VA AUTSTAFFINGDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	590
Fayzullayev Nurulla Baxromovich	
TIJORAT BANKLARIDA YASHIL DEPOZITLAR VA YASHIL KREDITLAR HAJMINI OSHIRISH YO'LLARI .	596
Berdiyev Akram O'ktamovich	
AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI	601
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi	
DAVLATNING IJTIMOYIY SOHA MUASSASALARI MOLIYAVIY RESURSLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH	608
Hasanov To'liqin Axmatovich	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH MARKAZLARINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	616
Urazov Sadulla Shodiyevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI SAVDOSINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	621
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ORQALI INDIVIDUAL SPORTCHILARNI TAYYORLASH TIZIMI BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	625
Junaydullaev Mels Asliddin o'g'li	
ECONOMIC SOLUTIONS OF THE COLLECTOR SYSTEM FOR THE EFFECTIVE USE OF THE UNDERGROUND ENVIRONMENT IN URBAN PLANNING.....	630
Usmonov Quvvat Turdievich, Orazbayeva Nazokat Maksetovna, Usmonova Madina Quvvat qizi	
SUN'YI INTELLEKT VA MASHINALI O'RGANISH TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINI HUDUDLAR VA TARMOQLAR KESIMIDA TAHLIL QILISH.....	635
Muxamadjonova Durdona Adashboy qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT BYUDJETI DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA SOLIQLARNING ROLI	642
P.SH. Usmonov	
ASINXRON MOTORLARDAGI TASHQI SOCHILMA MAGNIT MAYDONINI O'LCHASH ORQALI DIAGNOSTIKA QILISH.....	646
Pirmatov Nurali, Bekishev Allabergen, Kurbonov Najmiddin, Jalilov Akobir	
ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ	652
Х.Б. Убайдуллаев	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	659
Rapikov Toxirjon Yuldashbayevich	
"QUYUV MEKANIKA ZAVODI" AJDA ASOSIY VOSITALARNING BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	664
Suyunova Zuxra Bahodir qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA MILLIY TO'LOV TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	670
Amonov Alisher Rajab o'g'li	
VALYUTA BOZORI KUTILMALARI VA ISHONCH OMILINING MILLIY VALYUTA BARQARORLIGIDAGI ROLI: KUTISHLAR NAZARIYASI ASOSIDA TAHLIL.....	675
G'afurov Olimjon G'olib o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK AMALIYOTIDA ISLOM MOLIYASI QOIDALARIGA AMAL QILUVCHI BANKLAR FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH.....	679
Sayfullayev Sirojiddin Soli o'g'li	
ИСКОННЫЕ СЛОВА, ЗАИМСТВОВАНИЯ И КАЛЬКИРОВАНИЕ В ГЕНДЕРНОЙ ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА: ДИАХРОНИЧЕСКИЙ И СИНХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ	687
Худойкулова Феруза Меликуловна	
TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY SAMARADORLIK TUSHUNCHASI VA UNI BAHOLASH MEZONLARI.....	693
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	

JISMONIY SHAXSLARNI SOLIQQA TORTISHDA XALQARO FISKAL RAG'BATLANTIRISH TAJRIBASI VA UNING O'ZBEKISTONDA QO'LLANILISHI: IJTIMOIIY-EKOLOGIK YONDASHUV	700
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o'g'li	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA ICHKI AUDITNI TRANSFORMATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	705
Maxmudova Sharifa Elmurodovna	
DEVELOPMENT OF E-LEARNING AND EDUCATIONAL PLATFORMS IN UZBEKISTAN	713
Akhrorova Munavvar, Elshodbek Musayev, Fazilat Kamalova, Rahmatjon Erkaboyev, Sabrina Ziyakulova	
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI SOHASIDA MAJBURIYATLARNING IQTISODIY MOHIYATI, TASNIFI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	721
Amirov Askar Aktamovich	
SUG'URTA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIIY JIHALARI	725
Mamadjanov Shuhrat Jalolidinovich	
BUDJETLARARO MUNOSABATLAR ORQALI HUDUDLAR O'RTASIDAGI MOLIIAVIY NOMUTANOSIBLIKNI BARTARAF ETISHNING NAZARIY JIHALARI	730
Alimqulov Hikmatulla Baxrom o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATI SHEROBOD TUMANI TUPROQLARINING XOSSALARI VA ULARNING SIFAT KO'RSATKICHLARI	735
Botirov Behzod Bahodir o'g'li	
DAVLAT MOLIIASINI BOSHQARISHDA RAQAMLI MONITORING TIZIMLARINING FISKAL SAMARADORLIKKA TA'SIRI	740
Berdibekov Adhamjon Ilhomjon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT BUDJETI XARAJATLARINING O'ZGARISH TENDENSIYALARI	745
Ashirov Jasur Dilshod o'g'li	
BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGI VA ULARNI BAHOLASH	750
Avazbek Jo'rayev	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON TIJORATNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA TRANSFORMATSION OMILLARI	757
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
MEHNAT HAQI FONDINING SHAKLLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASH.....	763
Nomozov Ilhomjon Ziyodullo o'g'li	
NOMODDIY AKTIVLAR YARATISHGA QARATILGAN TADQIQOT XARAJATLARI SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIIY JIHALARI	766
Ishanqulov Izzatilla Nurillayevich,	
QURILISH KORXONALARIDA MOLIIAVIY RESURLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY USULLARI.....	770
Toshimov Azizbek Hakimovich,	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TOMONIDAN INVESTITSIIYA LOYIHALARINI REJALASHTIRISH.....	773
Qurbonov Nuriddin Ro'ziqulovich	
PAXTA XOM ASHYOSINI CHUQUR QAYTA ISHLASH ORQALI QO'SHIMCHA QIYMAT YARATISH.....	780
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li, Sayitbayev Shermirza Datkamirzayevich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIIYA MUHITINI YAXSHILASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	785
Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	792
Mamatkulova Nadira Makkamovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON KAPITALIGA INVESTITSIYALAR: O'ZBEKISTON TAJRIBASI	800
Zaripov Xurshid Zakir o'g'li, Masharipova Xosiyat Matrasulovna, Yakubova Yulduz Raimovna	
QUYOSH PANELLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI VA ULARNING ENERGETIKA TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI	806
Ergash Bobobekov	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	813
Abduraxmonov Valijon G'ofurovich, Yusupova Dilnigir A'zamjon qizi	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O'SISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	817
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIKUVCHILIKDA AVTOMATLASHTIRISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	823
Ergasheva Rashida Abdug'aniyevna	
SME INTERNATIONALIZATION IN EMERGING ECONOMIES: DIGITALIZATION, ADAPTIVE CAPABILITIES, AND IMPLICATIONS FOR FEMALE ENTREPRENEURSHIP	827
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
QAYTA ISHLASH SANOATI IQTISODIY SALOHIYATINI STATISTIK O'RGANISH YO'NALISHLARINI DASTLABKI KO'RIB CHIQUISH OMILLARINI TAHLIL ETISH	832
Rahimov Abdihakim Muxammadiyevich	
HUDUDIY IQTISODIY SALOHIYATNI BAHOLASH ORQALI ELEKTRON TIJORAT TIZIMINI INNOVATSION TAKOMILLASHTIRISH.....	836
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	840
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
CHORVACHILIK TARMOG'INI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA STATISTIK TAHLILNING IQTISODIY AHAMIYATI	846
Husenov Adham Aktamovich	
PAXTA VA G'ALLA MAYDONLARIDA SUV SARFI, HOSILDORLIK, ISHLAB CHIQUVCHI XARAJATLARI VA SOF DAROMAD KO'RSATKICHLARINING IQTISODIY TAHLILI.....	850
Turgunbayev Utkir Begimovich	
XUSUSIY TIJORAT BANKLARINING RESURS BAZASINI MUSTAHKAMLASH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI.....	854
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY KORXONALAR BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARI	858
Toxirova Nigora Zokirjon qizi	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISHINI BAHOLASH USULLARI VA XORIJ TAJRIBASI	865
Abdikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
RAQAMLI DAVRDA OILAVIY TURIZM: XIZMATLARNI ONLAYN PLATFORMALARDA (BOOKING, AIRBNB) MUVAFFAQIYATLI SOTISH	870
Ozoda Pardayeva	
O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASIDA AUDITORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH VA SOHAGA XOS METODIKALARNI JORIY ETISH MASALALARI	877
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li	

SUV TA'MINOTI TIZIMLARIDA AKTIVLAR HAYOT SIKLINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY METODOLOGIYASI.....	882
Suleymanov Farrux Raximjon o'g'li QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI KOMPLEKS BAHOLASH VA UNI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	887
Shixiyev Raxim Muhammedovich QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANGANLIK UCHUN SOLIQ HISOBOTINI AVTOMATIK SHAKLLANTIRISHNING SUVDAN SAMARALI FOYDALANISHGA TA'SIRINING EKONOMETRIK TAHLILI	893
Sodiq Boymurotov МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТСКОГО РЕГИОНА: ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТРЁХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ.....	900
Б. Б. Собиров MOLIYAVIY HISOBOT AUDITINING YAKUNIY BOSQICHINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	909
Meliyev Isroil Ismoilovich	

MOLIYAVIY HISOBOT AUDITINING YAKUNIY BOSQICHINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Meliyev Isroil Ismoilovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori (DSc)

Annotatsiya. Mazkur maqola O'zbekiston amaliyotida auditorlik tekshiruvi natijalarini hujjatlarda umumlashtirish masalalariga bag'ishlangan bo'lib, uning kirish qismida Respublikada auditorlik tekshiruvi natijalarini umumlashtirish maqsad va vazifalari, mazkur sohada tadqiqot olib borish dolzarbligining mohiyati ochib berilgan. Maqolada ushbu mavzuda ilmiy tadqiqotlar olib borgan iqtisodchi olimlarning fikrlari va ularning g'oyalari aks ettirilgan manbalar, shuningdek, maqola mazmunini yoritishda qanday tadqiqot metodlari qo'llanilganligi, moliyaviy hisobot auditi natijasida ko'p kuzatiladigan kamchiliklar, auditorlik xulosasida moliyaviy hisobot to'g'risida aks ettiriladigan ma'lumotlar, moliyaviy hisobot ishonchligini o'rganish natijalari umumlashtirilgan ma'lumotlar tarkibi hamda moliyaviy hisobot auditi natijalari bo'yicha korxonaga taqdim etiladigan xat mazmuni va uning tarkibiy qismlari tavsifi bayon etilgan.

Kalit so'zlar. Audit natijalari, auditorlik xulosasi, modifikatsiyalangan va modifikatsiyalanmagan auditorlik xulosalari, auditorlik ma'lumotnomasi, moliyaviy hisobot, moliyaviy hisobot auditi, audit natijalari to'g'risida taqdimnoma.

Annotation. This article is devoted to the issues of summarizing audit results in documents in the practice of Uzbekistan. The introduction reveals the purpose and objectives of summarizing audit results in the Republic, as well as the essence of the relevance of conducting research in this area. The article presents the views of economists who have conducted scientific research on this topic and the sources reflecting their ideas. It also describes the research methods used to cover the content of the article, the most common deficiencies identified as a result of financial statement audits, the information reflected in the auditor's report on financial statements, the structure of summarized data based on the results of studying the reliability of financial statements, as well as the content and structural components of the letter submitted to the enterprise based on the results of the financial statement audit.

Keywords. Audit results, auditor's report, modified and unmodified auditor's reports, auditor's certificate, financial statements, financial statement audit, report on audit results.

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам обобщения результатов аудиторской проверки в документах в практике Узбекистана. Во введении раскрыты цель и задачи обобщения результатов аудиторской проверки в Республике, а также сущность актуальности проведения исследования в данной сфере. В статье представлены мнения учёных-экономистов, проводивших научные исследования по данной теме, и источники, отражающие их идеи. Также изложены методы исследования, использованные при раскрытии содержания статьи, наиболее часто встречающиеся недостатки, выявляемые по результатам аудита финансовой отчётности, сведения, отражаемые в аудиторском заключении о финансовой отчётности, состав обобщённых данных по результатам изучения достоверности финансовой отчётности, а также содержание и структурные части письма, представляемого предприятию по результатам аудита финансовой отчётности.

Ключевые слова. Результаты аудита, аудиторское заключение, модифицированное и немодифицированное аудиторское заключение, аудиторская справка, финансовая отчётность, аудит финансовой отчётности, представление о результатах аудита.

KIRISH

Bugungi kunda iqtisodiyotning globallashuvi sharoitida auditorlik tekshiruvi yakuniy bosqichini xalqaro standartlar asosida tashkil etishga qaratilgan ko'plab ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 25-fevraldagi O'RQ-677-son "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi Qonunida auditorlik faoliyatini auditning xalqaro standartlari asosida amalga oshirish tartibi belgilangan [1]. Xalqaro auditorlik amaliyotida olib borilgan tadqiqotlarda asosan auditorlik tekshiruvini tashkil etishning tartib-taomillari, auditorlik riski va muhimlik darajalarini aniqlash hamda riskni pasaytirish yo'llari ishlab chiqilgan, ishonchli auditor fikrini shakllantirishda dalillar yetarilishini baholash va tekshiruv natijalarini umumlashtirish masalalari, AXS — auditning xalqaro standartlari talablariga mos keluvchi auditorlik xulosasini shakllantirish masalalari ilmiy jihatdan asoslangan. Mazkur tadqiqotlar natijasida AQShning umumqabul qilingan prinsiplari — GAAP, moliyaviy

hisobotning xalqaro standartlari va AXS qoidalarini o'zaro muvofiqlashtirishga erishilib, auditorlik xulosasining standart shakllari hamda audit o'tkazish uslubiyati tavsiya etilgan. Biroq yuqoridagilarga qaramasdan, hozirgi jahon auditorlik amaliyotida xalqaro standartlarga muvofiq auditorlik tekshiruv natijalarini umumlashtirish va baholash masalalari kompleks tarzda o'rganilmaganligi bu borada chuqur ilmiy tadqiqotlar olib borishni taqozo etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Auditorlik tekshiruvining yakuniy bosqichini takomillashtirish masalalari xorij olimlaridan A. Arens, J. Lobbek, R. Adams, J. Robertsonlar¹, MDH mamlakatlari iqtisodchi olimlaridan P. I. Kamishanov, A. A. Terexov, V. P. Suys va A. D. Sheremet¹ hamda boshqalarning ilmiy ishlarida batafsil yoritilgan. Bu borada respublikamiz olimlaridan R. D. Dusmuratov, Z. T. Mamatov va I. N. Qo'ziyevlar² audit natijalarini umumlashtirish masalalari bo'yicha tadqiqotlarni amalga oshirgan. Biroq audit bo'yicha mahalliy adabiyotlarda audit natijalarini umumlashtirish bilan bog'liq masalalar yetarli darajada yoritilmagan. O'zbekistonda olib borilgan aksariyat tadqiqot natijalari auditorlik tekshiruvini rejalashtirish va auditorlik xulosasini tayyorlash masalalariga bag'ishlangan.

Amaldagi "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi Qonunda "ko'rsatilgan auditorlik xizmatlari natijalarining tegishli ravishda hujjatlashtirilishi"³ auditorlik tashkiloti ishi sifatining asosiy ko'rsatkichlari sifatida baholanishi belgilangan. Biroq mazkur qonunda auditorlik tekshiruv auditning xalqaro standartlariga muvofiq amalga oshirilishi belgilanib, auditorlik xulosasini tuzgunga qadar rasmiylashtiriladigan ish hujjatlari to'g'risidagi me'yorlar aniqlashtirilmagan.

Iqtisodchi olim I. N. Qo'ziyevning ta'kidlashicha, "iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida auditorlik xulosasini tuzish va umumlashtirish kuchli metodologik yondashuvni talab qiladi va yig'ma hujjatlar ma'lumotlarining o'zaro muvofiqligi ta'minlanadi"⁴.

"Buxgalteriya va soliq solish" jurnali amaliyotchi mutaxassislar tomonidan auditorlik xulosasini shakllantirish masalalari⁵ tadqiq etilgan. Iqtisodiyot fanlari doktori R. D. Dusmuratov tomonidan "audit natijalarini baholash..."⁶ jarayonida bajariladigan auditorlik amallari mazmuni aniqlashtirilgan.

Iqtisodchi olim N. Xajimuratovning fikricha, "auditorlik xulosasini shakllantirish katta hajmdagi turli-tuman axborotni qayta ishlash natijasi sanalib, unga asoslangan holda moliyaviy hisobotning ishonchligi haqida fikr yuritish mumkin"⁷.

Audit sohasi bo'yicha yetakchi o'zbek olimi R. D. Dusmuratovning ta'kidlashicha, "Audit natijalarini baholash ishlari asosan quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- ishchi hujjatlarni sharhlash va yakuniy ishchi hujjatlarni tayyorlash;
- aniqlangan buzib ko'rsatishlarning jiddiyligi darajasini baholash;
- auditorlik dalillarining yetarliligini baholash;
- faoliyat ko'rsatayotgan korxonada prinsipi bilan bog'liq omillarni baholash;
- buxgalteriya hisobotidagi axborotlarni taqdim qilish va bayon qilish;
- hisobot tuzilganidan so'ng sodir bo'lgan hodisalarni baholash;
- tekshiruv natijalari bo'yicha auditorning audit buyurtmachisi rahbariyatiga taqdim qiladigan yozma axborotini tuzish;
- auditorlik hisoboti va xulosasini tuzish"⁸.

Amaldagi "Auditorlik hujjatlari" nomli 230-son auditorlik xalqaro standartining ilovasi⁹[9] da auditorlik

¹ Arens A., Lobbek Дж. Аудит. Пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова. -М.: Финансы и статистика, 2013. -560 с; Адамс Р. Основы аудита. Пер. с англ./под ред. Я.В. Соколова. - М.: ЮНИТИ, 2015.-398с.; Робертсон Дж. Аудит / Пер. с англ./Дж. Робертсон -М.: Контакт, 2004.-496 с.

2 Камышанов П.И. Практическое пособие по аудиту. -М.: ИНФРА-М. 1996.-522 с.; Терехов А.А. Аудит: перспективы развития. - М.: Финансы и статистика, 2001. -560 с; Суйс В.П., Шеремет А.Д. Аудит. Учебник. -М.: ИНФРА-М, 2009. -456 с.

3 Dusmuratov R.D. O'zbekistonda auditorlik faoliyatining shakllanishi va uning uslubiyotini takomillashtirish: i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis. avtoref. Toshkent - 2008. - 35 b.; Mamtov Z.T. Xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy hisobot auditini o'tkazishni takomillashtirish masalalari: i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis. avtoref. Toshkent -2005. - 40 b.; Qo'ziev I.N. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida auditorlik hisobotini tuzish va umumlashtirish metodologiyasini takomillashtirish: i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis. avtoref. Toshkent-2017. - 70 b.

4 O'zbekiston respublikasi 2021 yil 25 fevraldagi "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi O'RBQ-677 son Qonunining 48 moddasi. <https://lex.uz>

5 Qo'ziyev I.N. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida auditorlik hisobotini tuzish va umumlashtirish metodologiyasini takomillashtirish: i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis. avtoref. Toshkent-2017. - 70 b.

6 <https://www.bss.uz> internet sayti

7 Do'smuratov R.D. Audit asoslari. Darslik - Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2003. - 612 b.

8 N.Sh.Xajimuratov. Moliyaviy hisobot haqida auditorlik fikrini shakllantirish bosqichlari va omillari. "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali. № 1, fevral, 2018 yil.

9 Do'smuratov R.D. Audit asoslari. Darslik. - Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2003. - 612 b.

tekshiruv natijalari xulosa va shu kabi hujjatlarda umumlashtirilishi belgilangan bo'lsa-da, biroq mazkur standartda tekshiruv natijalari aks ettiriladigan hujjatlarning nomlari umumiy va mavhum mazmunda bayon qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolani tayyorlashda nazariy va amaliy o'rganish, tizimli yondashuv, guruhlash, taqqoslama tahlil, kuzatuv, statistik tahlil, omilli tahlil qilish usullaridan samarali foydalanilgan. Olib borilgan tadqiqotlar asosida auditorlik tekshiruv natijalarini umumlashtiruvchi hujjatlar tizimini turkumlash va natijalarni umumlashtirishni takomillashtirish, auditorlik tekshiruv natijalarini umumlashtirish va baholashga ta'sir etuvchi omillar ta'sirini hisoblash hamda auditorlik tekshiruv natijalariga asosan ishonchli auditorlik xulosasini shakllantirishga qaratilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lumki, xo'jalik yurituvchi subyekt tomonidan auditorlik tekshiruvini tashkil etishdan ko'zlangan asosiy maqsad xo'jalik yurituvchi subyekt buxgalteriya hisobi faoliyatining qonuniyligi va moliyaviy hisobot ko'rsatkichlarining ishonchliligi to'g'risidagi axborotlarni shakllantirishdan iboratdir. Ushbu axborotlar esa nafaqat xo'jalik yurituvchi subyekt ichki faoliyati uchun, balki korxonaga tashqi va ichki moliya bozorlaridan xorijiy investorlar orqali moliyaviy resurslarni jalb etish imkoniyatlarini ham ochishi mumkin. Bu esa mahsulot, ish va xizmatlar tannarxi hamda sifatini xaridor va buyurtmachilar talablariga moslashtirish, raqobatbardosh mahsulot, ish va xizmatlarni yaratish hisobiga xalqaro bozorga chiqish imkoniyatlarini hosil qiladi. Ushbu yaratilgan imkoniyatlardan samarali foydalanilishi natijasida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoyalar, xorijiy moliya tashkilotlari mablag'laridan qo'shimcha shartlarsiz, ya'ni davlat, bank va chet el investorlari kafolatlarsiz foydalanishga erishish mumkin bo'ladi. Ushbu maqsadda mamlakatimizda korxonalar moliyaviy faoliyati natijalarini asoslovchi rasmiy hujjat, ya'ni moliyaviy hisobotlarni xalqaro me'yorlar talablari asosida shakllantirish maqsadida ko'plab ishlar amalga oshirildi. Jumladan, 2020-yil 24-fevralda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4611-son qarori talablariga muvofiq "aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug'urta tashkilotlari va yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiruvchi yuridik shaxslar 2021-yildan boshlab hisob yuritish va 2021-yil yakunlaridan boshlab moliyaviy hisobotni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida shakllantirish"lari normativ-huquqiy jihatdan belgilandi [2]. Moliyaviy hisobotni xalqaro standartlar talablari asosida shakllantirishga e'tibor kuchayganini moliyaviy hisobotning biznes va buxgalteriya tizimidagi asosiy axborot manbai ekanligi bilan izohlash mumkin, ya'ni moliyaviy hisobot biznes va buxgalteriya tizimining tilidir. Moliyaviy hisobot axborotlari rasman barcha uchun ochiq hisoblanib, bu axborotlar xo'jalik subyekti faoliyatining shaffofligini hamda xalqaro moliya tashkilotlari uchun kredit reytingini yaratish imkoniyatini ta'minlovchi asosiy shartlardan biridir.

O'z navbatida, tayyorlangan moliyaviy hisobot ma'lumotlarining amaliy ko'rsatkichlarga muvofiqligi auditorlik tashkilotlari tomonidan baholanadi hamda moliyaviy hisobot ishonchliligi yuzasidan auditorlik fikri shakllantiriladi. Auditorlik fikrining ishonchliligini ta'minlash va auditorlik faoliyatini zamonaviy talablar asosida rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-sentyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3946-son qarori qabul qilingan [3]. Mazkur qarorda O'zbekistonda auditorlik faoliyatini rivojlantirishdagi mavjud muammolar hamda ushbu sohani takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berilgan.

Qarorda auditorlik faoliyati rivojiga ta'sir ko'rsatayotgan muammoli jihatlardan biri sifatida auditorlik tashkilotlariga bo'lgan ishonch darajasining yetarli emasligi hamda auditorlik tekshiruvining moliyaviy hisobot ishonchliligini tasdiqlashdagi amaliy ahamiyati ayrim hollarda yetarlicha anglanmayotgani qayd etilgan. Ushbu yo'nalishlarni normativ-huquqiy jihatdan mustahkamlash maqsadida 2021-yil 25-fevralda yangi tahrirdagi "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi O'RQ-677-son Qonun qabul qilindi [1]. Mazkur qonun 9 bob va 55 moddadan iborat bo'lib, unda "moliyaviy hisobot" atamasining bir necha bor qo'llanilishi ushbu hujjatning moliyaviy hisobot ishonchliligini baholash va moliyaviy hisobot auditini tartibga solishga qaratilganligini ko'rsatadi.

Ma'lumki, O'zbekiston amaliyotida 2021-yil 25-fevraldagi "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi O'RQ-677-son Qonuniga muvofiq korxonalarining 2021-yil natijalari bo'yicha yillik moliyaviy hisobotlari auditning xalqaro standartlariga muvofiq xulosa shakllantirilishi belgilab qo'yildi va 2022-yilda auditorlik tashkilotlari tomonidan to'liq auditning xalqaro standartlari asosida o'tkazildi [1]. Shuningdek, 2021-yil 1-yanvardan e'tiboran Prezidentning 2020-yil 24-fevraldagi "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4611-son Qaroriga muvofiq aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug'urta tashkilotlari va yirik soliq to'lovchi yuridik shaxslar moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida moliyaviy hisobotlarni shakllantirishlari majburiy tartib sifatida belgilandi. Biroq 2022-yilda PQ-4611-son qarorda belgilangan toifadagi

subyektlarni majburiy auditdan o'tkazishda ayrim muammolar kuzatildi [2]. Jumladan, MHXS asosida moliyaviy hisobotlarni qanday shakllarda tayyorlash va foydalanuvchilarga qaysi muddatlarda taqdim etish bo'yicha ayrim aniqliklarning yetarli emasligi ularni "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi Qonunda belgilangan muddatlarda majburiy auditdan o'tkazish jarayoniga muayyan darajada ta'sir ko'rsatdi.

Biroq O'zbekiston amaliyotida MHXS asosida moliyaviy hisobotni shakllantirish va auditning xalqaro standartlari asosida auditorlik xulosalarini shakllantirishda muammolar mavjudligi kuzatildi. Bizningcha, moliyaviy hisobot auditining yakuniy bosqichida quyidagilar bajarilishi lozim:

- auditorlik dalillarining yetariligi, ulardagi axborotlar mazmunining to'liq ochib berilganligi va ularning ishonchliligini baholash;
- tekshirilgan mijoz faoliyati bilan bog'liq omillarni o'rganish va ularning mijoz moliyaviy hisobotiga ta'sirini baholash;
- moliyaviy hisobotdagi axborotlarni taqdim qilish va bayon qilish holatini o'rganish;
- moliyaviy hisobot tuzilganidan so'ng sodir bo'lgan hodisalarni baholash;
- to'plangan dalillar asosida oraliq tekshiruv natijalarini auditorlik ish hujjatlarida umumlashtirish;
- aniqlangan kamchiliklarning jiddiyligini baholash;
- tekshiruv natijalari bo'yicha auditorning mijoz rahbariyatiga yozma axborot xatini tayyorlash va taqdim etish;
- xalqaro standartlarga muvofiq auditorlik hisoboti va xulosasini tayyorlash hamda mijoz rahbariyatiga taqdim etish.

Ma'lumki, auditorlik xulosasi amaldagi 700, 705, 706, 710 va 720-son Auditning xalqaro standartlari talablariga muvofiq shakllantiriladi. Mazkur standartlarda auditorlik xulosasida moliyaviy hisobot ko'rsatkichlarining ishonchliligi to'g'risidagi qat'iy tartibda aks ettirilishi majburiy bo'lgan auditor fikrini tasdiqlovchi jihatlar aniq belgilab qo'yilgan. Amaldagi Auditning xalqaro standartlariga muvofiq, auditorlik xulosasida tekshirilgan subyekt moliyaviy hisoboti to'g'risida quyidagilar aks ettirilishi zarurligi belgilangan (1-rasm).

1-rasm. Auditorlik xulosasida moliyaviy hisobot to'g'risida aks ettiriladigan ma'lumotlar²

Auditor auditorlik xulosasini shakllantirishda yuqoridagi turkumlardagi axborotlarni o'tkazilgan auditorlik tekshiruv natijalariga ko'ra umumlashtirishi hamda mazkur masalalar bo'yicha to'plangan dalillar ma'lumotlarini aniq mazmunda shakllantirishi talab etiladi. Bugungi kunda O'zbekiston amaliyotida xo'jalik yurituvchi subyektlar, ayniqsa, tijorat banklari, yirik aksiyadorlik jamiyatlari, sug'urta va lizing kompaniyalari tomonidan auditorlik tashkilotlaridan yuqoridagi mazmundagi moliyaviy hisobot bo'yicha auditorlik xulosalarining olinishi natijasida ularning xalqaro amaliyotda Fitch Ratings va Standard & Poor's Global Ratings xalqaro reyting agentliklari

orqali yuqori reytinglar asosida jahon bozoriga chiqishida va yirik moliya-kredit tashkilotlari nazariga tushish imkoniyatlari oshmoqda. Bunda, ayniqsa, moliyaviy hisobotlari MHXS talablari asosida shakllantirilgan va dunyoning "katta to'rtlik"ka kiruvchi auditorlik kompaniyalarining ijobiy auditorlik xulosasi asosida e'tirof etilgan moliyaviy hisobotlar katta xorijiy moliyaviy hamkorlar uchun ma'lumot manbai bo'lib xizmat qilmoqda.

O'z navbatida, auditor moliyaviy hisobot ko'rsatkichlari ishonchligi to'g'risida yetarli va ishonchli dalillarni to'plagandan so'ng, moliyaviy hisobot ishonchligi to'g'risida o'z fikri, ya'ni xulosasini shakllantiradi. Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda, auditorlik xulosasining modifikatsiyalangan va modifikatsiyalanmagan kabi turlari, xulosa shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar hamda xulosaning moliyaviy hisobotdan foydalanuvchilar qaroriga ta'sirini quyidagi jadvalda keltirilgan mazmunda tavsiflash mumkin (1-jadval).

1-jadval

Auditorlik xulosasi shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar va xulosani foydalanuvchilar qarorlariga ta'sirining tavsifi¹⁰

Ijbiy xulosa	Izohlar bilan bildirilgan xulosa	Salbiy xulosa	Moliyaviy hisobot bo'yicha fikr bildirishdan bosh tortish
Xulosa turlari tavsifi			
Tekshiruv buyurtmachisining moliyaviy hisobot ko'rsatkichlarini haqiqatdagi birlamchi ma'lumotlarga mosligi va buxgalteriya hisobining amaldagi holatini buxgalteriya hisobi to'g'risidagi normativ-huquqiy hujjatlar talablariga muvofiqligi to'g'risida auditorlik tashkiloti tomonidan bildirilgan fikr (xulosa)	Moliyaviy hisobot ishonchligi to'g'risida yetarli dalillar to'planganligiga qaramasdan, tekshiruvda aniqlangan buzib ko'rsatishlarni auditor tomonidan moliyaviy hisobotning alohida ko'rsatkichi yoki uning jami summasiga jiddiy ta'siri mavjud emasligi yoki yetarli dalillar to'plashni imkoni bo'lmaganligi bois, moliyaviy hisobotda aniqlangan muhim buzib ko'rsatishlar auditor tomonidan moliyaviy hisobot ishonchligiga jiddiy ta'sir etmaydi deb baholangan hollarda auditorlik tashkiloti tomonidan beriladigan xulosa	O'rganilayotgan subyektning moliyaviy hisobotida muhim buzib ko'rsatishlar mavjud bo'lsa va ularga subyekt rahbariyati tomonidan tuzatishlar kiritilmasa hamda o'rganilgan moliyaviy hisobotda undan foydalanuvchilarni chalg'itishi yoki noto'g'ri xulosa qilishiga ta'sir etuvchi buzib ko'rsatishlar aniqlanganda beriladigan xulosa	Moliyaviy hisobot ko'rsatkichlari ishonchligi to'g'risida yetarli va mos dalillar to'plash imkoni bo'lmaganda o'rganilayotgan moliyaviy hisobot to'g'risida fikr bildirishni rad etish (bosh tortish) to'g'risida tuzilgan xulosa
II. Xulosa shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar			
1. Tekshiruv buyurtmachisining moliyaviy hisobot ko'rsatkichlari uning haqiqatdagi moliyaviy ahvoli va moliyaviy natijalarini o'zida aks ettirsa; 2. Tekshiruv buyurtmachisining amaldagi buxgalteriya hisobi faoliyati normativ-huquqiy hujjatlar va hisob siyosati me'yorlariga muvofiq yuritilgan hollarda	1. Yetarli dalillar to'planganligiga qaramasdan, auditorlik tashkiloti aniqlangan muhim buzib ko'rsatishlarning moliyaviy hisobotga jiddiy ta'sir ko'rsatmasligi to'g'risida xulosaga kelganda; 2. Auditor tomonidan yetarli dalillar to'planmaganligi oqibatida aniqlanmay qolgan buzib ko'rsatishlarni moliyaviy hisobotga ehtimoliy ta'siri mavjud deb hisoblangan, biroq, ular moliyaviy hisobotning asosiy ko'rsatkichlariga jiddiy ta'sir etmaydi degan xulosaga kelinganda	1. Moliyaviy hisobotda aks ettirilgan ko'rsatkichlar amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarda taqiqlangan yoki ular talablariga muvofiq bo'lmagan muomalalar natijasida shakllanganligini tasdiqlovchi dalillar aniqlangan hollarda; 2. Audit buyurtmachisi rahbariyatining aniqlangan buzib ko'rsatishlarni bartaraf etish yuzasidan moliyaviy hisobotga tuzatishlar kiritishga rozi bo'lmagan hollarda	1. Tekshiruv buyurtmachisi faoliyati to'g'risida dalillar to'plash jarayonini nazorat qilib bo'lmaydigan holatlar mavjudligi aniqlanganda; 2. Tekshiruv buyurtmachisi rahbariyati tomonidan dalillarni to'plashda turli cheklovlar yoki moliyaviy hisobot ma'lumotlarini tasdiqlovchi ichki ma'lumotlarni auditorga taqdim etilmasligi; 3. Normativ-huquqiy hujjatlar va xalqaro standartlarda belgilangan auditorlik tekshiruvini o'tkazish qoidalari yoki muddatlariga rioya etish bilan bog'liq muammoli holatlar mavjudligi

Tekshiruv jarayonida yetarli dalillarni qo'shimcha muqobil auditorlik amallarini bajarish orqali olishni taqozo etib, bunday amallarni auditor tomonidan bajarish imkoniyatining bo'lmashligi auditorlik standartlariga ko'ra auditorlik tekshiruvi hajmining cheklanishi hisoblanmaydi. Agar auditorlar ushbu masalada yetarlicha bilim,

¹⁰ Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита. Пер. с англ.: предисловие; Робертсон Дж. Аудит / Пер. с англ./Дж. Робертсон -М.: Контакт, 2004, 496 стр.

malaka va ko'nikmaga ega bo'lmasa, auditorlik tashkiloti tekshiruvni o'tkazishdan bosh tortishi maqsadga muvofiq. Ta'kidlash joizki, amaldagi Auditning xalqaro standartlariga muvofiq tekshiruv yakunida auditor fikrlari faqatgina auditorlik xulosasida aks ettirilishi belgilangan. Biroq xalqaro standartlarda auditorlik xulosasida tekshiruv natijalari to'g'risida batafsil ma'lumot aks ettirilishi bo'yicha aniq talablar belgilanmagan. Bu esa, fikrimizcha, tekshiruv buyurtmachilari tomonidan auditorlik tekshiruvi natijalari to'g'risida batafsil ma'lumot olish imkonini bermaydi. Biroq amaldagi 200-son "Moliyaviy hisobot auditini tartibga solishning maqsadi va umumiy tamoyillari" nomli Auditning xalqaro standarti va 700-son "Moliyaviy hisobot bo'yicha auditorlik hisoboti (xulosasi)" nomli xalqaro standartlarda tekshiruv natijalari quyidagi turkumdagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi belgilangan (2-rasm).

2-rasm. Moliyaviy hisobot ishonchliligini o'rganish natijalari umumlashtirilgan ma'lumotlar tarkibi¹¹

Yuqorida ta'kidlanganidek, Auditning xalqaro standartlari asosida auditorlik tekshiruvini tashkil etish ilg'or xorij tajribasiga muvofiq auditor fikrini shakllantirishni taqozo etadi. O'z navbatida, Auditning xalqaro standartlarida tekshiruv natijalari bo'yicha auditor fikri auditorlik xulosasi va auditorlik tashkiloti tomonidan mustaqil tayyorlanadigan hamda tavsiyaviy xarakterdagi, korxonah rahbariyatiga yo'llanadigan xatda aks ettiriladi. Auditorlik xizmati buyurtmachisiga yo'llanadigan mazkur xat auditorlik tekshiruvi natijalari asosida auditorlik tashkiloti rahbari tomonidan tasdiqlanadi. Amaldagi 700, 705, 706, 710 va 720-son Auditning xalqaro standartlarida tekshirilayotgan subyektrahbariyatiga yo'llanadigan ushbu xatning shakl va mazmuni ko'rsatilmagan bo'lib, ushbu xat korxonah rahbariyati talabiga ko'ra yoki auditorlik tashkiloti tomonidan mustaqil ravishda taqdim etiladi. Bizningcha, O'zbekiston auditorlik amaliyotida aksariyat auditorlik tashkilotlari auditorlik xulosasini yuqoridagi standartlarga muvofiq tayyorlab, korxonahlariga taqdim etmoqdalar. Fikrimizcha, korxonah faoliyatining qonuniyligi va moliyaviy hisobot ko'rsatkichlarining ishonchliligi yuzasidan auditorlik xulosasi mazmunini yetarli emas deb hisoblaymiz hamda rasmiy xulosadan tashqari quyidagi shakl va mazmunda auditorlik tashkiloti tomonidan tekshiruv natijalari bo'yicha ma'lumotnoma shaklida xat tayyorlanishi maqsadga muvofiqdir.

2-jadval

Moliyaviy hisobot auditi natijalari bo'yicha korxonahga taqdim etiladigan xat mazmuni va uning tarkibiy qismlari tavsifi¹²

Xat tarkibiy qismlari	
1	Auditni rejalashtirish va buxgalteriya hisobi tahlili to'g'risida ma'lumot; 2. Korxonah ichki nazorat tizimi holati; 3. Firibgarlik va moliyaviy hisobotdagi buzib ko'rsatishlarning moliyaviy hisobotga ta'siri to'g'risida ma'lumot; 4. Inventarizatsiya; 5. Faoliyat uzluksizligi.
2	Korxonah ta'sisчилari yoki kuzatuv kengashiga tekshiruv natijalari bo'yicha jo'natilayotgan xatning qisqacha mazmuni va uning tarkibi to'g'risida qisqacha ma'lumot

11 Muallif tomonidan tayyorlangan

12 Muallif tomonidan tayyorlangan

3	Auditorlik tekshiruvini rejalashtirish, qo'llanilgan auditorlik usullari va amallari, o'rganilgan moliyaviy ko'rsatkichlarning ishonchlilik darajasi, mavjud auditorlik riski va muhimlik darajasi, korxonada buxgalteriya hisobini o'rganish natijalari to'g'risida tahliliy ma'lumot
4	Korxonada ichki nazorat tizimining amaldagi tarkibi va holati, qo'llanilgan ichki nazorat usullari, korxonada mas'ul shaxslarining o'z lavozim majburiyatlarini bajarish holati, ichki nazorat tizimi ma'lumotlariga rahbariyat munosabati, ichki nazorat tizimi ma'lumotlarining ishonchlilik darajasi va ulardan amalda foydalanish holati, tizimning amaldagi samaradorlik darajasi to'g'risida ma'lumot va tizimni mustahkamlash bo'yicha tavsiyalar
5	Korxonada moliyaviy hisobotida aniqlangan buzib ko'rsatishlar hamda firibgarlik xavfi bilan bog'liq holatlar to'g'risidagi ma'lumotlar, ularning moliyaviy hisobot ishonchligiga ta'siri va muhimlik darajasi baholanadi. Shuningdek, bunday holatlarni kamaytirish bo'yicha korxonada amalga oshirilgan chora-tadbirlar, axloq me'yorlari va ichki me'yoriy hujjatlar, aniqlangan risk darajasi hamda uni pasaytirish va nazorat qilish bo'yicha amaldagi siyosat tahlil qilinadi. Bundan tashqari, moliyaviy hisobotda buzib ko'rsatishlarga yo'l qo'yilishining oldini olish, firibgarlik xavfini kamaytirish va ichki nazorat tizimini takomillashtirish yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqiladi.
6	Korxonada o'tkazilgan inventarizatsiya natijalari tahlili, korxonada debitorlik va kreditorlik qarzlari tahlili, inventarizatsiya natijalarini umumlashtirish holati, inventarizatsiya natijalarining moliyaviy hisobot ko'rsatkichlariga ta'siri, inventarizatsiya natijasida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yoki takrorlanmasligi yuzasidan tavsiyalar
7	Korxonada faoliyat uzluksizligining amaldagi holati, korxonada moliyaviy natijalari va majburiyatlari tahlili, aniqlangan uzluksizlik darajasi oqibatlar yoki mavjud uzluksizlik riski, faoliyat uzluksizligini ta'minlash bo'yicha tavsiyalar, korxonada faoliyat uzluksizligini ta'minlash bo'yicha tavsiyalar yoki rejalashtirilgan vazifalar, korxonada boshqaruv strategiyasi va boshqalar

Bizningcha, ushbu xat mazmunida quyidagilar ko'rsatilishi lozim (2-jadval). Moliyaviy hisobot auditi natijalari bo'yicha yuqoridagi mazmundagi kabi mijoz korxonaga xat tayyorlanishi auditorlik xulosasi mazmunini ochib berish hamda moliyaviy hisobot bo'yicha auditor fikrini bayon etish imkonini beradi. Mazkur xatga tekshiruv natijalari bo'yicha to'plangan dalillar hamda ularga auditorlik izohlari to'liq ilova qilinishi maqsadga muvofiq.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Fikrimizcha, auditorlik tekshiruv natijalari oraliq va umumiy auditorlik ma'lumotnomalari nomli ish hujjatlarida aks ettirilishi maqsadga muvofiq. Mazkur hujjatlar amaldagi 230-son "Auditni hujjatlashtirish" nomli xalqaro standart me'yorlari asosida umumlashtirilishi va bu hujjatlarda o'tkazilgan tekshiruv davri, predmeti, tekshiruv natijalari, tekshiruvni amalga oshirganlar va tekshiruv natijalari bo'yicha tekshiruv buyurtmachisi moddiy javobgar shaxslarining e'tirozlari aniq mazmunda aks ettirilishi zarur.

Bizningcha, auditorlik tekshiruv yakunida auditorlik guruhi rahbari tomonidan "Auditorlik tekshiruv to'liq yakunlanganligini aniqlash bo'yicha savolnoma" o'tkazilishi maqsadga muvofiq. Mazkur savolnomada tekshiruvning yakuniy bosqichida auditorlar tomonidan amalga oshirilgan barcha auditorlik amallarining to'liq hajmda bajarilganligi, tekshiruv jarayonida tuziladigan va mijoz korxonaga taqdim etiladigan hujjatlarning holatini aniqlash hamda bajarilmay qolgan ba'zi amallarni yakunlash imkoniyatlari bo'lishi maqsadga muvofiq.

Auditorlik tashkiloti auditorlik tekshiruv natijalariga ko'ra quyidagilarga baho berishi lozim:

- auditorlik faoliyati to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq fikr bildirish uchun yetarli va lozim darajadagi dalillar olinganligi;
- alohida-alohida yoki umumiy birgalikda olinganda tuzatilmagan buzib ko'rsatishlar auditorlik faoliyati to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq muhim hisoblanishi;
- qabul qilingan hisob siyosatining asoslanganligi va uning buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonun hujjatlari talablariga muvofiqligi;
- moliyaviy hisobotda aks ettirilgan axborotning ishonchli, qiyoslanuvchanligi, tushunarli va o'rinli ekanligi;
- moliyaviy hisobotning buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotni tuzishga doir normativ-huquqiy hujjatlar talablariga muvofiqligi.

Auditorlik tekshiruvining yakuniy bosqichini takomillashtirish auditorlik tashkilotlarida kasbiy xatoliklar, huquqiy javobgarlik hamda litsenziya bilan bog'liq xatarlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Mazkur vazifalarning

samarali bajarilishi O'zbekistonda shakllantirilayotgan auditorlik xulosalarining ishonchligini oshirish hamda ularning xalqaro investorlar tomonidan qabul qilinish darajasini kuchaytirishga imkon yaratadi.

O'zbekiston auditorlik amaliyotida tekshiruv natijalarini umumlashtirish va baholash bosqichini takomillashtirish uchun, eng avvalo, aniqlangan xatoliklarni jamlash va audit yakunida bajariladigan vazifalarni tizimlashtirish, faoliyat uzluksizligi va moliyaviy hisobot tuzilgandan keyingi muomalalarni baholashni chuqurlashtirish, ichki sifat nazoratini kuchaytirish, audit natijalarini audit buyurtmachisi rahbariyati bilan muhokama qilish jarayonini sifat jihatdan yangilash, audit yakunida tayyorlanadigan ish hujjatlarini tizimlashtirish va ularning saqlanishini avtomatlashtirish, auditning yakuniy bosqichi bo'yicha uslubiy va akademik qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi Qonuni, O'RQ-677-son, 2021-yil 25-fevral. — URL: <https://lex.uz/docs/-5307886>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori, PQ-4611-son, 2020-yil 24-fevral. — URL: <https://lex.uz/docs/-4746047>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, PQ-3946-son, 2018-yil 19-sentyabr. — URL: <https://lex.uz/docs/-3914502>
4. Аренс Э.А., Лоббек Дж.К. **Аудит** / пер. с англ.; под ред. Я.В. Соколова. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 560 с.
5. Адамс Р. **Основы аудита** / пер. с англ.; под ред. Я.В. Соколова. — М.: Аудит; ЮНИТИ, 1995. — 398 с.
6. Робертсон Дж. **Аудит** / пер. с англ. — М.: Контакт, 2004. — 496 с.
7. Камышанов П.И. **Практическое пособие по аудиту**. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 522 с.
8. Терехов А.А. **Аудит: перспективы развития**. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 560 с.
9. Суйц В.П., Шеремет А.Д. **Аудит: учебник**. — М.: ИНФРА-М, 2009. — 456 с.
10. Do'smuratov R.D. **O'zbekistonda auditorlik faoliyatining shakllanishi va uning uslubiyotini takomillashtirish: iqtisodiyot fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati**. — Toshkent, 2008. — 35 b.
11. Mamatov Z.T. **Xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy hisobot auditini o'tkazishni takomillashtirish masalalari: iqtisodiyot fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati**. — Toshkent, 2005. — 40 b.
12. Qo'ziyev I.N. **Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida auditorlik hisobotini tuzish va umumlashtirish metodologiyasini takomillashtirish: iqtisodiyot fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati**. — Toshkent, 2017. — 70 b.
13. Do'smuratov R.D. **Audit asoslari: darslik**. — Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2003. — 612 b.
14. Xajimuratov N.Sh. **Moliyaviy hisobot haqida auditorlik fikrini shakllantirish bosqichlari va omillari** // "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali. — 2018. — №1.
15. International Auditing and Assurance Standards Board. **International Standard on Auditing 230: Audit Documentation**. — IAASB, 2006.
16. Додж Р. **Краткое руководство по стандартам и нормам аудита** / пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1992. — 240 с.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100